

Az alacsony input felhasználású, ökoszisztémára támaszkodó mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos tudás integráció: gazdaságok és területek

Éves Hírlevél LIFT nr 2

2020. január

2020 január elsején, a LIFT projekt koordinátor partnere, a LIFT - INRA, egyesült a IRSTE-val, új nevük pedig INRAE, vagyis, French National Institute for Research on Agriculture, Food, and the Environment.

A LIFT projekt menedzsmentjéért felelős partner az INRA Transfert, pedig az INRAE Transfert nevet vette fel.

A PROJEKT EDDIGI EREDMÉNYEI

Cél: azonosítani és megérteni a társadalmi-gazdasági és politikai tényezőknél az ökológiai mezőgazdaság fejlődésére gyakorolt hatását, értékelni azok hatékonyságát és fenntarthatóságát a különböző mezőgazdasági termelési rendszerekben.

A kutatások széles spektrumot ölelnek át – az egyéni gazdaságoktól, a termelői csoportokon át a régiókig.

Kutatási konzorcium:

17 partner az EU 12 országából

Időtartam: 48 hónap,

2018. május 1-től 2022.

április 30-ig.

A LIFT project második évében (2019 május – 2020 április) az összes munkacsomagban haladást értünk el, és egyes tudományos eredményeket publikáltunk is.

D2.1. tanulmány. A gazdálkodók ökológiai eljárásokra váltásának ösztönzői - viselkedési szemléletű elméleti keret.

A jelentés azt a elméleti keretet mutatja be, amellyel leírja a **gazdálkodók az ellátási láncon belül való az ökológiai termelési módszerekre való áttérését.** A keret egyesíti az egyéni döntéshozatal magatartási elméleteit és gazdasági döntéshozatalhoz kapcsolódó módszertani megfontolásokat. A tanulmány bemutatja a mezőgazdasági termelők ökológiai termelési módok átvételével kapcsolatos szakirodalom szisztematikus összefoglalóját. A tanulmány megállapításait a LIFT projekt alapját képező kérdőív szerkesztésére, valamint az interjúk megfogalmazásában is használjuk.

Az elméleti keret különbséget tesz az endogén tényezők (például motivációs tényezők, a gazdálkodók önmeghatározása, a gazdaság jellemzői) és az exogén tényezők (például az ellátási lánc jellemzői, intézményi körülmények, a fogyasztók preferenciái és igényei) közt. A tényezők meghatározzák a gazdálkodók ökológiai eljárások átvételét meghatározó mozgatórugóit, és lehetővé teszik a térbeli elterjedés különböző dimenzióinak összehasonlítását. Az ökológiai eljárások elfogadására vonatkozó döntést négy különböző dimenzión keresztül írjuk le: ezek az időzítés, az intenzitás / extenzitás, a változás nagysága és az alkalmazott gyakorlatok típusa.

Ezek a dimenziók fontosak, mivel a váltási döntést befolyásoló tényezők, különböznek dimenzióként. A tanulmány a mezőgazdasági termelők esetében, az ökológiai eljárásoknak a gyakorlására vonatkozó szakirodalom szisztematikus áttekintésével folytatódik, amely. **Két módszertani megközelítést javasunk a gazdálkodók ökológiai megközelítések mozgatórugóinak megértéséhez:** pszichometriai módszertan és kvalitatív interjúk, valamint means-end chain és laddering módszerek.

A jelentést a következő LIFT partnerek készítették: SLU (Svédország) - vezető, SRUC (Egyesült Királyság), KU Leuven (Belgium).

A projekt a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs program révén pénzügyi támogatásban részesült, a 770747 számú támogatási szerződés keretében

D2.2 tanulmány. A LIFT nagymintás gazdálkodói kérdőíve.

Ez a jelentés a LIFT projekt **gazdálkodók körében végzett nagymintás felmérés teljes kérdőívét** juttatja el a nyilvánossághoz. Az **Európai Unió (EU) területén legalább 1500 gazdálkodót** tervezünk megkérdezni.

A LIFT gazdálkodói felmérése kulcsfontosságú feladat, amely komoly hozzáadott értéket képvisel a LIFT projekt számára, és információt szolgáltat az teljes EU agrárpolitikájáról. Innovatív, valamint elsődleges kvalitatív és kvantitatív adatokat gyűjt az egyéni gazdaságok szintjén, és mivel az adatok összehasonlíthatók lesznek különböző földrajzi területek között, a különböző termelési ágazatokban, valamint a különböző gazdálkodási gyakorlatokban / rendszerekben. **A felmérés célja olyan információk gyűjtése, amelyek a meglévő adatforrásokban nem állnak rendelkezésre**, és ezeket az adatokat felhasználjuk a projektben végzett további elemzésekben.

A felmérésben szereplő minden egyes gazdaságra vonatkozóan a következő információk gyűjtésére törekszünk: strukturális és gazdasági jellemzők, részletes munkaügyi adatok és hasonlóan részletes termelési eljárások. Ezen túlmenően információkat gyűjtünk az egyes gyakorlatok átvételét befolyásoló tényezőkről és a gazdák véleményéről a jövőbeli agrárpolitikákról.

A jelentést a következő LIFT partnerek készítették: DEMETER (Görögország) - vezető, INRAE (Franciaország), UNIKENT (Egyesült Királyság), SRUC (Egyesült Királyság), VetAgro Sup (Franciaország), BOKU (Ausztria), JRC (Olaszország).

D6.1. tanulmány. Jogszabályok és politikai diskurzus az ökológiai gazdálkodásról.

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy **feltárja hat EU-tagállam vidékfejlesztési programjában (RDP) és más agrárpolitikai dokumentumokban alkalmazott domináns diskurzusokat annak feltárására, hogy a politikai diskurzus miként építi be az ökológiai módszereket és eljárásokat ezekben az országokban.** Ennek során ez a tanulmány rávilágít a politikai dokumentumokból fakadó domináns diskurzusok hasonlóságaira és különbségeire.

Az agrárpolitikai intézkedések eszközként szolgálnak a társadalom számára az agrárgazdaságok kívánatos jövőbeli fejlődésének kommunikálására, valamint a kívánatos magatartás ösztönzésére. Ebben a tanulmányban azt feltételezzük, hogy a mezőgazdasági termelés és a mezőgazdasági termékek fogyasztásának különféle pozitív és negatív hatásainak megértése és problémáinak felvetése, társadalmi szintű különbségei meghatározzák a politikai intézkedések megválasztását, valamint azt, hogy miként ösztönzik és igazolják azokat. Ezenkívül feltételezzük, hogy megmagyarázza a pozitív és negatív externáliákat és/vagy milyen közjavak alkotóelemei kapcsolódnak a gazdálkodás típusához, amelyre a politikában összpontosítanak.

Ez a tanulmány két témában expliciten hozzá a szakirodalomhoz. Először is, ez az egyik első kísérlet annak feltárására, hogy az ökológiai megközelítéseket hogyan tárgyalják az egyes tagállamok vidékfejlesztési terveiben és a kapcsolódó agrárpolitikai dokumentumokban. A fenti dokumentumokra diskurzus elemzés alkalmazásával tisztázhattuk, hogyan tárgyalják az ilyen eljárásokat, és bebizonyíthatjuk ezen módszerek hasznosságát az ökológiai megközelítésekre során alkalmazott diskurzus feltérképezéséhez. Ehhez egy integrált modellt dolgoztunk ki, amely tartalmazza a Közös Agrárpolitika (KAP) és a vidékfejlesztés társadalmi-gazdasági diskurzusait. Másodsor, ez a tanulmány egyike azon kevés kísérletnek mely az EU különböző országaiban domináns diskurzusait komparatív módon elemzi.

A megállapításaink azt mutatják, hogy a 2000 és 2020 közötti időszakban az ökológiai megközelítések két domináns al-diskurzuson keresztül kapcsolódnak a multifunkcionalitás diskurzusához: (i) agrár-ruralizmus Svédországban; (ii) természetvédelem és megőrzés a többi vizsgált EU-tagállamban - Franciaországban, Németországban (Bajorország), Magyarországon, Lengyelországban és Romániában. **A neomerkantilista diskurzus (a termelékenységre, az export fokozására és az élelmezésbiztonságra fókuszálva) az idő múlásával egyre hangsúlyosabbá válik**, a harmadik helyezettként KAP utolsó két, 2007–2013 és 2014–2020 közötti időszakában. A vizsgált dokumentumokban az agrárökológia, a biodiverzitáson alapuló és organikus gazdálkodás dokumentumokban a leggyakrabban említett gazdálkodási rendszerek típusai.

A jelentést a következő LIFT partnerek készítették: SLU (Svédország) - vezető, ECOZEPT (Németország), MTA KRTK (Magyarország), IAE-AR (Románia), INRAE (Franciaország), IRWiR PAN (Lengyelország).

Új KUTATÁSI EREDMÉNYEKET TERJESZTŐ ESZKÖZ

A LIFT projekt elindította a [ResearchGate](#) oldalát, amely egy tudományos és kutatói közösségi hálózati platform, amelynek célja a kutatási megközelítések és az elért eredmények eredményeinek aktív cseréje és megvitatása, valamint a tudományos viták elősegítése. Ez elősegíti a kutatás kiválóságának elérését és a generált tudás terjesztését.

ResearchGate

AZ ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA

Az első évben a LIFT projekt 25 sikeresen workshopot szervezett a helyi érdekelt felekkel a kiválasztott LIFT esettanulmány-területeken az EU-ban, több mint 370 fő elérésével (a gazdálkodás ökológiai megközelítésével kapcsolatos különféle érdekkörök képviselője). A második év workshopjai jelenleg folyamatban vannak.

Ezekben a műhelyitákban a helyi érdekelt felekkel megvitatott néhány kulcsfontosságú kérdés a gazdaságokat az ökológiai gyakorlat mértékének megfelelően osztályozó már meglévő tipológiák relevanciájára vonatkozik, vagy a gazdaságok teljesítménye szempontjából optimális mutatók azonosításával, vagy a gazdálkodók közt az ökológiai módszerek elterjedésének fokozására szolgáló ösztönzőkkel kapcsolatosak.

EGYÉB PROJEKTEKKEL KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK

UNISECO project

Az UNISECO projekt célja innovatív megközelítések kidolgozása a társadalmi-gazdasági és politikai mozgatórugók megértésére, valamint az akadályok elhárítására az agrárökológiai eljárások továbbfejlesztése és javítása érdekében az EU gazdálkodási rendszereiben.

A LIFT és az UNISECO közötti együttműködés 2019-ben 7 közös eseményt eredményezett; a kutatási témák hasonlóságai miatt az ötletek és a kutatási eredmények cseréje mindkét projekt számára előnyös, és szinergiák kialakulásához vezet. Ezen események egyike az Amerikai Geográfusok Szövetségének 2019. áprilisában Washington DC-ben (USA) tartott éves ülésén zajló közös ülés volt, ahol a LIFT partner JRC bemutatta a D1.1 tanulmányt a meglévő gazdaságok tipológiai keretrendszeréről.

LANDSUPPORT project

A projekt célja egy web alapú, nyílt hozzáférésű, térinformatikai döntéstámogatási rendszer kifejlesztése, amelynek célja: a fenntartható mezőgazdaság és erdészet támogatása, a földhasználat közötti trade-off értékelése és hozzájárulás az európai földhasználati politikák kidolgozásához és végrehajtásához. Ennek alapján a LANDSUPPORT elősegíti a vidékfejlesztési politikák integrált megközelítését, összekapcsolva a tudományt és a gyakorlatot, és feltárva az e-tudomány hatalmas lehetőségeit a mezőgazdaságban.

A BOKU LIFT partner (az INRAE-val és az UNIKENT-el együttműködve) részt vett a LANDSUPPORT műhelyvitájában „A mezőgazdaság, a földhasználat, a környezet, a fenntarthatóság 21. század összeegyeztetése: kihívások és a döntéstámogató rendszerek követelményei” című találkozón, Brüsszelben (Belgium), 2020. január 30-án, ahol a különféle kutatási projektek résztvevői és a politikai döntéshozók megosztották tapasztalataikat, ötleteiket és elvárásaikat az ilyen döntéstámogató rendszerekkel kapcsolatban.

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

Várakozással tekintünk az alábbi eseményekre ahol LIFT projekttel kapcsolatos eredményeket tervezünk ismertetni:

- **Annual Meeting of the Austrian Economic Association (NOeG)** Bécs (Ausztria) 2020 február 24-25.
- **14th European Farming Systems Conference** Évora (Portugália) 2020 március 20-26, mely az éghajlatváltozással és az erőforrásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülő mezőgazdasági rendszerek kérdéseire összpontosít.
- **Annual Conference of the Agricultural Economics Society** Leuven (Belgium) 2020 április 15-17. Az ülések többek között olyan témákat tárgyalnak, mint a környezetgazdaságtan és a politika, az ellátási lánc elemzése, az élelmiszerigény és -politika, a viselkedésgazdaságtan, a mezőgazdaság strukturális kiigazítása, technológia átvétel.
- **9th International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture"** in Bukarest (Románia) 2020 június 4-6.
- **XVI Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE)** Prága (Cseh Köztársaság) 2020 augusztus 25-28. A kongresszus témája: „A agrárközgazdaságtan hatásai: multidiszciplinaritás, érdekelt felek bevonása és új megközelítések”, ahol a LIFT a partner **UNISECO** projekttel együtt tervezi eredményeinek bemutatását.
- **60th European Regional Science Association (ERSA) Congress** Bolzano (Olaszország) 2020 augusztus 25-28 ahol a fő téma "Területi jövők - Víziók és forgatókönyvek a változó Európában a megatrendekkel való megbirkózásra".
- **20th Organic World Congress (OWC)** Rennes (Franciaországban) 2020 szeptember 21-27. A kongresszus mottója: "A gyökérzetétől az organikus életet inspirálja". Célja a fenntartható mezőgazdaság, az értékláncok és a fogyasztói oldalon dolgozó érdekelt felek összegyűjtése, hogy megosszák tudásukat, innovációikat és tapasztalataikat.

TUDJ MEG TÖBBET A LIFT PROJEKTRŐL!

Annak érdekében, hogy folyamatosan megkapják a legfrissebb információkat, a kutatási eredményeket és az érdekeltek részére régiójukban tervezett műhelytalálkozók adatait, kérjük iratkozzanak fel a tájékoztató hírlevelekre és a LIFT projekttel kapcsolatos aktualitások címzettjeinek listájára, vagy, látogassák meg honlapunkat: www.lift-h2020.eu, kísérik figyelemmel közösségi oldalainkat vagy a honlap segítségével vegyék fel a kapcsolatot a LIFT projekt képviselőivel.

A LIFT Projekt koordinátora:

További partnerek:

A projekt koordinátora:
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, Franciaország

Tájékoztatósi felelős:
Vitaliy Krupin
IRWIR PAN
Varsó, Lengyelország

Projekt menedzser:
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, Franciaország